

**STUDY OF BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF PLANTS RESISTANT TO SALT AND
DROUGHT CONDITIONS**

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Faculty of Geography and Ecology,

environmental protection branches and branches

2nd year graduate student.

Normuhammadov Elmurad. XXX.

Abstract: This article deals with the importance of desert plants in protecting ecology and the study of biological and ecological properties of plants resistant to saline and arid conditions.

Key words: scorching heat, salt marshes, juzgun, saxavull, anabazin, desert, ecology, forest massif, abiotic conditions, hemotonic reactions, coalition.

**SHO'RXOK VA QURG'OQCHIL SHAROITGA CHIDAMLI
O'SIMLIKLAR BIOLOGIK VA EKOLOGIK XUSUSIYATLARINI
O'RGANISH**

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

Geografiya va Ekologiya fakulteti

Atrof muhit muhofazasi tarmoqlar va soxalar buyicha

2- kurs magistranti.

Normuhammadov Elmurod. XXX.

Annotatsiya: Ushbu maqolada cho‘l o‘simliklarini ekologiyani asrashdagi ahamiyati hamda sho‘rxok va qurg‘oqchil sharoitga chidamli o‘simliklar biologik va ekologik xususiyatlarini o‘rganish haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: jazirama issiq, sho‘radoshlar, juzg‘un, saksavul, anabazin, cho‘l, ekologiya, o‘rmon massivi, abiotik sharoitlar, gemoton reaksiyalari, koalisiya.

Har qanday o‘simlik turkumi muhitning biotik tavsiflari majmuiga ta‘sir ko‘rsatadi. Sahro joydagi biotik sharoitlardan o‘rmon massivi o‘ramidagi abiotik sharoitlarning o‘ziga xos xususiyatlari qanchalar farq qilishi ma‘lumdir. Tirik organizmlarning o‘zaro ta‘siri ularning bir-biriga nisbatan reaksiya nuqtai nazaridan turkumlanadi. Jumladan: gemoton reaksiyalari ajratib ko‘rsatiladi. Reaksiyalar deganda esa bir xil turdagi zotlarning o‘zaro ta‘siri (masalan, ozuqa joyini muxofazalash) va bir xil turlarning mustaqil yashovchilari o‘rtasidagi koalisiyalar tushiniladi.

Cho‘l - so‘zining o‘zi qandaydir ma‘noda inson qulog‘iga yoqimsiz eshtiladi, ehtimol hatto qo‘rqinchli. Bu so‘z oldingizda umid qoldirmaydi go‘yoki, qat‘iyat bilan e‘lon qiladi - bu erda hech narsa yo‘q va bo‘lishi ham mumkin emasdek. Haqiqatan ham, agar biz cho‘l haqida so‘z yuritadigan yoki uni tasvirlaydigan bo‘lsak yaratilgan rasm unchalik ham insonlarga zavq bag‘ishlamaydi. Hammaga ma‘lumki cho‘lning iqlimi yoki reliefi o‘ziga xos bo‘lib suv yo‘qligi, yiliga bir necha o‘n millimetr yomg‘ir yoki qor yog‘ishi bilan ajralib turadi. Yozi jazirama issiq, qishi esa haddan tashqari sovuq farq juda katta. Bundan tashqari cho‘lning asosiy qismini katta qum barxanlari va gipsli cho‘llar tashkil qiladi. Shunday bo‘lishiga qaramasdan cho‘lda ham o‘simliklar rivojlanadi. Orobo‘yi mintaqalarining ekologiyasini yaxshilash uchun cho‘l zonalarga moslashgan o‘simliklarni o‘rganish va ularni cho‘l zonalarda yetishtrish lozim. Cho‘l mintaqasiga moslashgan

o‘simliklar katta ahamiyatga molik xalq xo‘jaliki vazifasinni bajaradi.

Cho‘l mintaqasi respublikamizda juda katta maydonni egallaydi. Cho‘llarning tuprog‘i uch xil:

a) sho‘rxok tuproqli cho‘l (tuzkonlari, nam sho‘rxok erlar, taqirlar, sho‘rdan bo‘rtgan joylar) tipi,

b) qumli cho‘l (qum, qumloq, oq qumlar, uchib yuruvchi quli erlar) tipi

v) gipsli cho‘l (mayda tosh aralash karbonatli erlar) tuproq tiplaridan iborat. Ba‘zan soz tuproqli to‘rtinchi tip ham uchraydi.

Bu mintaqaning iqlimi, o‘simliklari va tuprog‘i turli - tuman bo‘lganligi sababli, u ikki qismga: pastki cho‘l va yuqori cho‘lga bo‘linadi.

Pastki cho‘lga Buxoro oblasti, Xorazm oblastining ayrim joylari, Sirdaryo oblastining shimoliy rayonlari, Qoraqalpog‘istonning Ustyurt tekisliklaridagi sho‘rxok erlar kiradi. Bu zonaning tuprog‘i sho‘rxok, nam, sho‘r va qum tuproqlardan iborat. Pastki cho‘lda eng ko‘p o‘sadigan o‘simliklardan ba‘zilarining biologiyasi bilan quyida tanishasiz.

Issiqlik o‘simliklarda kechadigan fotosintezga teskari jarayon — nafas olishda ham katta ahamiyatga ega. Ma‘lumki nafas olish sutka davomida amalga oshadigan jarayondir. Issiqlikning kecha va kunduzda almashinib turishi o‘simlik uchun katta ahamiyatga ega. Issiqlikning har kuni bir xilda ritmik almashinib turishiga o‘simliklarning moslashuvi — termoperiodizm deb ataladi.

Yer yuzida barcha o‘simliklarpi issiqlik omiliga bo‘lgan munosabatiga ko‘ra ikki xil ekologik gruppaga bo‘lish mumkin:

a) issiqsevar — termofil o‘simliklar;

b) sovuqsevar — psixrofil o‘simliklar.

Cherkez turlari yoki sho‘ralar qumliklar va qurg‘oqchil cho‘llarda sho‘rlangan tuproqlarda o‘sadi. Qumni mustahkamlashda sho‘ralardan foydalaniladi, shuningdek sho‘ralar cho‘l va yarim cho‘llar xududida ko‘kalamzorlashtirish hamda ixotazorlar yaratishda, yashil massivlar hosil

qilishda foydalaniladi. Yog‘ochi mo‘rt, yoqilg‘i-o‘tin sifatida ishlatiladi. Barglardan bo‘g‘iq yashil rang olinadi va undan paxta ip matolarini bo‘yashda foydalaniladi. Sho‘ralarning bir yillik novdalari tuyalar, qo‘y va otlarga bebaho yem-hashak bo‘lib hisoblanadi. Asosan butalar yoki oq tanali kichik daraxtlar sifatida o‘sadi. Shoxlari yaxlit, bo‘laklanmagan, tik holda yoki yuqoriga qarab o‘sadi. Barglari silindrsimon yoki ipsimon, suvli yoki quruq, ketma-ket joylashgan, yashil, bargi o‘simtasiz. Gullari ikki jinsli ayrim joylashgan yoki boshoqsimon to‘pgullarga birikkan. Gulyoni pardasimon. Mevalari gorizontal cho‘zilgan, ko‘ndalang qanotsimon o‘simtali (besh bo‘lakli qanotcha). Urug‘larining murtagi spiralsimon. Sho‘ralarning barcha turlari qurg‘oqchilikka chidamli, yorug‘sevar o‘simliklar hisoblanadi.

Daraxtsimon sho‘ra yoki boyalich (Salsola arbuscula Pall.) Cho‘l xududlarida sho‘rxok va sho‘rxoq-qum tuproqlarda toshli nishabliklarda o‘sadi. Chorvachilikda oziq modda sifatida foydalaniladi. Baland bo‘lmagan (40-100 sm) butacha, shoxlari yoyilgan. Po‘sti och-kulrang, yoriqsimon. Yosh novdalari silliq, yalang‘och, oqish rangda, barglari qalin, och yashil rangda, cho‘zinchoq shaklda. Bu cherkez turi ko‘chma qumlarni harakatini to‘xtatadi, cho‘l yaylovlarini, temir yo‘llarni va avtomobil yo‘llarini qum bosishidan himoyalaydi.

Anabazis (Anabasis aphylla L.) sho‘radoshlar oilasidan, bo‘yi 30-75 sm ga etadigan chala butadir. Poyasining eng pastidan bir yillik novdalar hosil bo‘ladi. Poyasi yashil, sersuv, silindrsimon. Novdalari bargsiz, barglari yo‘qolib po‘stloqlarga -tangachalarga aylangan. Uning chetlari pardasimon hoshiyali va to‘mtroqroqdir. Anabazis mart oyida ko‘karadi. Uning ildizi yo‘g‘on, o‘q ildizli. U iyun -iyul oylarida gullaydi. Gullari ko‘rimsiz, uzunligi 1,5-2,5 m m ga etadi, to‘pgullar boshq shaklida, novdasining uch qismida joylashgan. Mevasi avgust - sentyabr oylarida pishadi. Mevasi 3 ta yaxshi

o'sgan va 2 ta uncha yaxshi o'smagan sargish yoki pushti rangli qanotchalardan iborat. Mevasi sersuv bo'lib, qanotchalarga nisbatan qisqaroqdir. Anabazis respublikamizning ko'pgina oblastlaridagi taqir, sho'rxok, sho'r tob va qumloq tuproqlarda o'sadi. Qumli cho'llar o'simliklari nisbatan yuqori darajali va ularning turlari yil mavsumi davomida o'zgarib boradi.

Qum cho'llari O'rta Osiyoning katta joylarini egallaydi: Qoraqum, Qizilqum, Muyunqum va boshqalar Boshqa cho'llardan farqli o'laroq, qumli cho'llar nisbatan qulay suv rejimiga ega: qumning zaif kapillyari bug'lanishni qiyinlashtiradi va namlik yaxshiroq saqlanadi. Bundan tashqari, cho'l sharoitidagi qum atmosferadagi suv bug'ini kondensatsiya qilish qobiliyatiga ega. Qumli cho'l boy va xilma-xil flora ga ega. Bu yerda nafaqat o'tlar, balki daraxtlar va butalar o'sadi: *saksovul oq* yoki *qumli* (*Haloksilonpersicum*), *qum akasiyasi* (*Ammodendronbejirim*), *juzgun* (*Kalligonum*), *tamarisk* (*Tamarix*) va boshqalar Qumli cho'lda daraxt va butalardan tashqari turli xil o't o'simliklari ham bor, ular orasida ko'pgina efemerlar va efemeroidlar mavjud. O'simlik qoplami vayron bo'lganda, o'simliklar ildizlari bilan birlashtirilmagan qum shamol ta'siri ostida harakatlana boshlaydi va qum bo'ronlari paydo bo'ladi.

Juzg'un. Juzg'un yoki Qandim (*Calligonum*) Torondoshlar oilasiga mansub O'rta osiyoda 90 ga yaqin tur mavjud o'yi 50 sm dan 3 m gacha. Mevasi quruq, 4-8 qanotchali, changchilari 12-18 ta. Barglari ketma-ket joylashgan, tez to'kiladi. Shuningdek, bu turdagi o'simlik ko'rimsiz hisoblanib, uzunligi 5-7 mm, tasmasimon. Gullari ikki jinsli, oq, mayda, xushbo'y. Yog'ochi qattiq. O'zbekistonda, asosan, Qizilqumda va Markaziy Farg'ona qumlarida qora juzg'un (lotincha: *Calligonum aphyllum*), norjuzg'un (lotincha: *Calligonum eriopodum*), oq juzg'un (lotincha: *Calligonum junceum*), qizil juzg'un (lotincha: *Calligonum caput-medusae*) va

boshqa turlari o'sadi. Juzg'unlar, asosan, ko'chma qumlarni to'xtatish uchun ekiladi. Ayrim turlari tarkibida oshlovchi moddalar va alkaloidlar bor. Juzg'unni mollar yeydi. Manzarali o'simlik sifatida ham ekiladi. Yonilg'i-o'tin sifatida qo'llaniladi. Juzg'unlar o'rtacha 25 yilgacha o'sadi cho'l mintaqasining qumli joylarida o'sadi. Ularning xalq xo'jaligidagi ahamiyati juda kattadir. Ular manzarali va asalchil o'simliklar hisoblanadi. Qandimning yashil novdalarida 10-13 %, mevasida 5% tanid moddasi bor. Yil fasllarining o'zgarishi bilan ulardagi tanidning miqdori ham o'zgarib boradi va kuzga borib juda kamayib ketadi.

Cho'llar qumlarini ko'chishidan asraydi. Kuz va qish davomida chorva mollari uchun oziq bo'lib hisoblanadi. O'rta Osiyoning qumli cho'llarida juzgundan mahalliy aholi yoqilg'i sifatida foydalanadi. Kattaroq namunalarning qattiq yog'ochlari ba'zan kichik uy hunarmandchiligi uchun ishlatiladi. Juzgun ham harakatlanuvchi, shamol esadigan qumlarga ularni mahkamlash uchun ekilgan. Bu eng yaxshi qum bog'lovchilaridan biridir. Juzgunning ko'payishi hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi: uning so'qmoqlari tezda ildiz otadi va urug'lar yaxshi o'sadi. O'simlik ozuqa qiymatiga ham ega: uning kurtaklari va mevalari chorva mollari tomonidan iste'mol qilinadi.

Markaziy Osiyodagi sahrolarning umumiy maydoni 72 mln.ga teng bo'lib, shundan Turkmanistonda 42 mln.ga, O'zbekistonda - 30 mln.ga qum-sahrolar mavjuddir. Bu ulkan maydon chorvachilik uchun juda muhim (ayniqsa qorako'lchilik uchun) ahamiyatga ega bo'lgan yaylovlar hisoblanadi. Ushbu hududlarning qiyin sharoitlariga moslashgan psammofit o'simliklar ajoyib ozuqa bazasi hisoblanadi. Hozirgi paytda cherkezzorlarning umumiy maydoni 170,33 ming gektarga teng.

Cho'l o'simliklarining insonlar ehtiyojini qondirishdagi va ekologiyani saqlashdagi ahamiyati beqiyosdir.

Xulosa qilib aytganda, organizmning moslashishi doim to'g'ri o'zgarib turadigan muhit omillari orqali aniqlanadi. Ya'ni, omillarning kun, oy, fasllar yoki yil davomida o'zgarishlari birlamchi davriy o'zgarishlar bo'lib, ular yerning o'z o'qi atrofida aylanishi, uning quyosh atrofidagi harakati yoki oy fazalarining o'zgarishi natijasidir. Ekologik omillarning o'zgarishiga olib keladigan tabiatdagi doimiy sikllar yerda hayot paydo bo'lmasidan oldin yuzaga kelgan. Shuning uchun ham tirik organizmlarning birlamchi davriy o'zgaruvchi omillarga moslashishi qadimiy bo'lib, nasldan-naslga o'tgan va mustahkamlashgan .

Atrof-muhitning harorati, yorug'ligi, namligi, dengiz suvlarining ko'tarilishi yoki pasayishi birlamchi davriy ekologik omillardir. O'simliklar mintaqalarining kelib chiqishi shu birlamchi davriy o'zgaradigan omillar bilan bog'liq bo'lib, ma'lum mintaqa omillari ta'sirida turlarning tarqalish chegaralari kelib chiqadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Zokirov Q. Z., Nabiev M. M., Pratorov O`. P., Jamolxonov X. L. Ruscha-o`zbekcha botanika terminlarining qisqacha izohli lug`ati. Toshkent, 1963.
2. Nabiev M. M. Botanika atlas-lug`ati. Toshkent, 1963.
3. Xoliqov S., Pratorov O`. O`simliklar aniqlagichi. Toshkent, "O`qituvchi", 1970.
4. Hamidov A., Nabiev M., Odilov T. O`zbekiston o`simliklari. Toshkent, "O`qituvchi", 1987.
5. U.Y.Odum. Ekologiya.2-tom. – M.: Mir, 2014. - 328 b
6. D. Yormatova. Ekologiya. Toshkent – 2012
7. Shakhlo Kharatova Khakimovna "USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS" Science and Education ISSUE 3, March 2022